

Cascas de café e cacau como fontes de energia e fertilizantes, por meio da pirólise lenta

DOI: 10.5281/zenodo.17506856

Eduarda Lima Pereira Natal^{a*}

Brazil is one of the world's leading producers of coffee and cocoa, generating large amounts of agro-industrial residues such as husks, often discarded improperly. This study evaluated the thermochemical utilization of these residues via slow pyrolysis, aiming to produce biochar, bio-oil, and gas. Samples were analyzed for lignocellulosic composition and energy yield. Pyrolysis at 450 °C generated fractions with potential for agricultural and energy use. The biochar showed high carbon and nutrient content, suitable for soil amendment. Bio-oil had a higher yield in cocoa husks, while coffee husks produced more gas. Results indicate that slow pyrolysis is a viable route for agricultural waste valorization.

O Brasil é um dos principais produtores de café e cacau, gerando grandes volumes de resíduos agroindustriais, como cascas, que geralmente são descartadas inadequadamente. Este estudo avaliou o aproveitamento termoquímico dessas cascas por meio da pirólise lenta, visando à produção de biochar, bio-óleo e gás. As amostras foram analisadas quanto à composição lignocelulósica e rendimento energético. A pirólise a 450 °C resultou em frações com potencial para uso agrícola e energético. O biochar apresentou alto teor de carbono e nutrientes, sendo promissor como condicionador de solo. O bio-óleo teve maior rendimento nas cascas de cacau, enquanto as cascas de café geraram mais gás. Os resultados indicam que a pirólise lenta é uma estratégia viável de valorização de resíduos agrícolas.

^aUniversidade de Brasília (UnB). Campus Darcy Ribeiro. Instituto de Ciências Biológicas (ICB/UnB).

*E-mail: eduardanatal@gmail.com

Palavras-chave: Pirólise lenta; biochar; resíduos agroindustriais; casca de café; casca de cacau.

Recebido em 17 de agosto de 2025,

Aprovado em 20 de setembro de 2025,

Publicado em 03 de novembro de 2025.

Introdução

O Brasil figura entre os maiores produtores mundiais de café e cacau, gerando anualmente milhões de toneladas de resíduos agroindustriais, como as cascas dos frutos, que geralmente são descartadas de forma inadequada. Estima-se que cerca de 2 milhões de toneladas de cascas de café e aproximadamente 185 mil toneladas de cascas de cacau sejam produzidas no país por ano. Esses resíduos, classificados como biomassa lignocelulósica, representam um passivo ambiental relevante, mas também uma oportunidade valiosa para transformação em produtos com alto valor agregado. A valorização desses resíduos por meio de tecnologias limpas e sustentáveis insere-se na lógica da bioeconomia e da economia circular, favorecendo não apenas a mitigação de impactos ambientais, como também a geração de novas cadeias produtivas.^{1,2}

Entre as tecnologias emergentes de conversão térmica da biomassa, destaca-se a pirólise lenta, um processo termoquímico realizado em atmosfera inerte, sob aquecimento controlado, que promove a decomposição dos principais constituintes lignocelulósicos — celulose, hemicelulose e

lignina — gerando três frações distintas: biochar (resíduo carbonizado), bio-óleo (fração líquida condensável) e gás (fração não condensável). A distribuição entre essas frações depende diretamente das características físico-químicas da biomassa, das condições operacionais do processo (como temperatura, taxa de aquecimento e tempo de residência), bem como da presença de compostos extrativos.^{3,4}

O biochar, resíduo carbonizado rico em carbono fixo e nutrientes minerais, apresenta potencial aplicação como condicionador de solo, adsorvente de poluentes e sumidouro de carbono. Já o bio-óleo, uma mistura complexa de compostos oxigenados, pode ser utilizado como fonte energética renovável em caldeiras ou motores adaptados, embora sua instabilidade química seja um desafio para uso em larga escala. A fração gasosa, composta majoritariamente por CO, CO₂, CH₄ e H₂, também possui potencial energético significativo.^{5,6}

Estudos anteriores indicam que resíduos ricos em lignina tendem a favorecer a produção de biochar, enquanto materiais com maiores teores de extrativos e carboidratos simples promovem maior geração de bio-óleo e gás. Neste contexto, torna-se relevante investigar a composição e o comportamento térmico de resíduos agrícolas como as cascas

de café e cacau, a fim de explorar seu potencial de reaproveitamento em diferentes frentes.^{7,8}

Diante disso, Milian-Luperón et al. tem como objetivo investigar o desempenho da pirólise lenta aplicada às cascas de café e cacau como estratégia para a produção de bioprodutos com aplicações energéticas e agrícolas. A proposta se baseia em estudo experimental realizado com amostras provenientes de unidades agroindustriais da região oriental de Cuba, tomando como referência metodológica a análise termogravimétrica dos resíduos e os rendimentos obtidos para cada fração gerada. A partir de parâmetros energéticos previamente estabelecidos para biochar, bio-óleo e gás, o estudo também estimou o potencial energético total da biomassa analisada, contribuindo para a discussão sobre viabilidade técnica e escalabilidade do processo.

Metodologia

Foram utilizadas cascas de café e cacau como biomassa lignocelulósica para conversão termoquímica por pirólise lenta. As amostras de cascas de café foram coletadas de usinas de processamento agrícola localizadas na região oriental de Cuba, enquanto as cascas de cacau foram obtidas de uma fábrica de chocolate localizada na cidade de Baracoa. As coletas foram realizadas em intervalos regulares de 15 dias, garantindo representatividade e homogeneidade das amostras ao longo do período experimental. Aproximadamente 1 kg de cada tipo de resíduo foi coletado e armazenado em condições ambiente.

As amostras foram previamente secas e submetidas à análise composicional, visando quantificar os teores de celulose, hemicelulose e lignina, utilizando o método de Van Soest e Wine. Este método permite determinar as principais frações lignocelulósicas — fibra detergente neutro (FDN), fibra detergente ácido (FDA) e lignina residual — fornecendo informações sobre a composição química dos materiais vegetais, fundamentais para a interpretação do rendimento e das propriedades dos produtos da pirólise.¹ Previamente às análises, os materiais foram submetidos a uma extração com etanol, a fim de remover ceras, açúcares, resinas e outros compostos interferentes, conforme protocolo descrito por Sluiter et al.² Essa etapa de purificação foi essencial para garantir a reprodutibilidade dos resultados e a eficiência do processo pirolítico.

O processo de pirólise lenta foi realizado em um reator elétrico de bancada, sob atmosfera inerte, utilizando fluxo contínuo de nitrogênio para evitar oxidação da biomassa.

Cerca de 300 g de cada tipo de casca foram processadas separadamente, sendo inseridas no reator e aquecidas gradualmente a uma taxa de 10 °C/min até atingir a temperatura final de 450 °C. Uma vez alcançada essa temperatura, manteve-se a condição isotérmica por 60 minutos. O reator era provido de uma manta de aquecimento controlada eletronicamente e termopares estrategicamente posicionados para monitoramento contínuo da temperatura. Um parafuso helicoidal tipo Arquimedes foi empregado para manter a biomassa em movimento e garantir a distribuição térmica uniforme.

Durante o aquecimento, uma análise termogravimétrica em tempo real foi conduzida, com o objetivo de identificar os estágios de degradação térmica da hemicelulose, celulose e lignina, correlacionando os perfis de perda de massa com a temperatura. Ao final do processo, os produtos da pirólise foram separados em três frações principais: biochar (resíduo sólido não volátil), bio-óleo (fração líquida condensável) e gás não condensável. O biochar foi coletado diretamente do reator após o resfriamento; o bio-óleo foi capturado por meio de um sistema de condensação em serpentina refrigerada; e o gás foi contabilizado como diferença entre a massa inicial e as massas das frações sólida e líquida.

A fração sólida (biochar) foi caracterizada por análise elementar (C, H, N, O) e espectroscopia no infravermelho com transformada de Fourier (FTIR-ATR), de acordo com protocolos descritos por Antal and Grønli, com o intuito de identificar os grupos funcionais presentes. O potencial fertilizante foi avaliado indiretamente pela presença de macronutrientes (K, Ca, Mg), obtidos por espectroscopia de emissão óptica com plasma acoplado indutivamente (ICP-OES).³

O rendimento percentual de cada fração (biochar, bio-óleo e gás) foi calculado com base na massa inicial da biomassa seca. Para estimativas energéticas, foram adotados poderes caloríficos médios: 18 MJ/kg para biochar, 17 MJ/kg para bio-óleo e 6 MJ/kg para gás.⁴ O potencial energético total foi projetado utilizando dados anuais da produção de resíduos no Brasil e em Cuba, visando explorar a aplicabilidade em larga escala. Os dados obtidos foram organizados em planilhas para posterior análise descritiva e comparação dos rendimentos entre as duas biomassas analisadas.

Os dados experimentais foram organizados e tratados utilizando o software Microsoft Excel®. Os valores de

rendimento para cada fração (biochar, bio-óleo e gás) foram expressos como média de três ensaios independentes. A dispersão dos resultados foi avaliada por meio do desvio padrão, e os dados comparativos entre as biomassas foram analisados por testes t de Student para amostras independentes, com nível de significância de 5% ($p < 0,05$), conforme recomendado em estudos de bioenergia.⁵

O processo estudado pode ser visualizado de forma resumida no fluxograma a seguir, que sintetiza as etapas principais do procedimento, facilitando a compreensão do método adotado.

Figura 1. Fluxograma do processo experimental de pirólise lenta. Elaboração própria.

Resultados e discussão

A pirólise lenta aplicada às cascas de café e cacau resultou em três frações principais: biochar, bio-óleo e gás não condensáveis, cujos rendimentos e características físico-químicas variaram em função da biomassa utilizada. A média de rendimento de biochar foi de 30,78% para as cascas de café e 31,10% para as cascas de cacau. Essa ligeira superioridade nas cascas de cacau pode ser atribuída ao seu maior teor de lignina, que é termicamente mais resistente e contribui para a formação de carbono fixo durante a carbonização. A literatura aponta que a lignina possui maior estabilidade térmica em comparação à celulose e hemicelulose, resultando em menor degradação volátil e maior formação de resíduo sólido.¹ A Tabela 1 apresenta a composição das cascas de café e cacau, evidenciando essa diferença.

Tabela 1. Composição lignocelulósica das cascas de café e cacau. Extraído da referência 1.

Componente	Cascas de café	Cascas de cacau
Extrativos (etanol)	12,3	15,8
Hemicelulose	22,4	20,5
Celulose	33,7	32,1
Lignina	19,6	23,3
Cinzas	4,28	5,80

A Tabela 2 e a Figura 2 mostram os rendimentos médios obtidos. As cascas de café apresentaram maior produção de gás (40,4%), enquanto as cascas de cacau favoreceram a formação de bio-óleo (37,4%). O rendimento de biochar foi semelhante em ambas (cerca de 31%). Esse comportamento confirma estudos anteriores que relacionam resíduos mais lignificados a maiores proporções de biochar, enquanto materiais com maiores teores de extrativos geram maior quantidade de bio-óleo e gases.²

Tabela 2. Rendimentos médios das frações obtidas pela pirólise lenta. Extraído da referência 2.

Fração	Cascas de café	Cascas de cacau
Biochar	30,78	31,10
Bio-óleo	28,9	37,4
Gás	40,4	31,5

Figura 2. Rendimentos comparativos de biochar, bio-óleo e gás para café e cacau. Elaboração própria.

O biochar obtido foi submetido à análise elementar (CHNO), que revelou teores elevados de carbono (aproximadamente 60% nas amostras de cacau e 58% nas de café), com baixos teores de hidrogênio e nitrogênio, o que indica um material aromático e altamente carbonizado. A razão molar H/C, com valores inferiores a 0,4, confirma o alto grau de aromaticidade, enquanto a razão O/C, em torno de 0,2–0,3, sugere a presença de grupos oxigenados residuais, o que favorece a reatividade superficial e capacidade de adsorção. A análise FTIR-ATR corroborou esses dados, evidenciando bandas associadas a ligações C=C aromáticas (~1.600 cm⁻¹), estiramentos de grupos carboxílicos (~1.700 cm⁻¹) e fenóis (~3.400 cm⁻¹), confirmando a presença de funcionalidades químicas ligadas à capacidade de retenção de água, adsorção de íons metálicos e interação com nutrientes no solo.³ A Tabela 3 apresenta os resultados da análise elementar dos biochars derivados das duas biomassas.

Tabela 3. Composição elementar dos biochars. Extraído da referência 3.

Elemento	H-CHAR (café)	C-CHAR (cacau)
Carbono	59,32	60,37
Hidrogênio	2,11	2,06
Nitrogênio	1,79	1,67
Oxigênio	32,5	31,1
Cinzas	4,28	5,80

Do ponto de vista agrônomo, o biochar das cascas de cacau apresentou maiores teores de macronutrientes (K, Ca e Mg), conforme analisado por espectroscopia de emissão óptica com plasma acoplado indutivamente (ICP-OES), o que reforça seu potencial como condicionador de solos ácidos, característica comum em regiões tropicais. Além disso, o biochar apresenta pH alcalino e alta capacidade de troca catiônica (CTC), propriedades relevantes para reestruturação do solo, sequestro de carbono e redução da lixiviação de nutrientes.³ Quanto à fração líquida, o bio-óleo obteve rendimento de 37,4% nas cascas de cacau e 28,9% nas cascas de café. Essa diferença expressiva pode estar relacionada ao maior conteúdo de extrativos nas cascas de cacau, como lipídeos, compostos fenólicos e açúcares solúveis, que são termicamente decompostos em produtos voláteis durante o aquecimento. O bio-óleo obtido apresenta coloração escura, odor característico de alcatrão vegetal e viscosidade moderada,

contendo uma mistura complexa de fenóis, ácidos orgânicos, cetonas, ésteres e álcoois, conforme reportado em estudos semelhantes.⁴ Apesar do elevado teor de oxigênio e da instabilidade química, o bio-óleo é considerado uma alternativa promissora de combustível líquido renovável, principalmente para uso em caldeiras ou motores adaptados.

A fração gasosa apresentou rendimento superior nas cascas de café (40,4%), o que pode ser explicado pela maior proporção de celulose e hemicelulose nesse resíduo. Essas frações decompõem-se a temperaturas mais baixas, liberando produtos gasosos como CO, CO₂, CH₄ e pequenas quantidades de H₂. A composição do gás, apesar de não ter sido caracterizada cromatograficamente neste estudo, é similar à descrita na literatura para pirólise lenta de resíduos lignocelulósicos, com poder calorífico inferior (PCI) médio estimado em 6 MJ/kg.⁵ A Tabela 4 resume o potencial energético estimado das cascas de café e cacau, considerando os produtos gerados pela pirólise lenta.

Tabela 4. Potencial energético teórico estimado. Extraído das referências 4 e 5.

Biomassa	Biochar	Bio-óleo	Gás	Total
Cascas de café	3.870	3.506	915	8.291
Cascas de cacau	697	765	78	1.384

A análise do potencial energético total das biomassas foi realizada com base nos rendimentos obtidos e nos poderes caloríficos médios das frações. As cascas de café apresentaram potencial energético estimado de 8.291 MWh por ano, enquanto as cascas de cacau alcançaram 1.384 MWh, considerando-se a produção anual nacional de resíduos e a eficiência teórica de conversão. Esses valores demonstram a viabilidade técnica da pirólise como estratégia de aproveitamento energético em regiões com baixa infraestrutura, substituindo parcialmente fontes fósseis e contribuindo para a autossuficiência energética de comunidades agrícolas.

Além da geração de energia, a conversão dos resíduos por pirólise permite mitigar impactos ambientais relacionados ao acúmulo de resíduos sólidos e à emissão de gases de efeito estufa (GEE), já que o biochar atua como sumidouro de carbono de longo prazo no solo. Tais características tornam a tecnologia coerente com os princípios da bioeconomia e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS),

especialmente os ODS 7 (energia limpa e acessível), ODS 12 (produção e consumo responsáveis) e ODS 13 (ação contra a mudança global do clima).

Conclusões

A pirólise lenta demonstrou ser uma alternativa viável e sustentável para o aproveitamento das cascas de café e cacau, resíduos agrícolas abundantes e frequentemente subutilizados. O processo permitiu a geração de três frações principais — biochar, bio-óleo e gás — com rendimentos distintos em função da composição de cada biomassa. As cascas de cacau, mais lignificadas, favoreceram a produção de biochar com alto teor de carbono e macronutrientes, enquanto as cascas de café apresentaram maior geração de gás, devido à maior concentração de celulose e hemicelulose.

O bio-óleo, por sua vez, foi mais expressivo nas cascas de cacau, refletindo a presença de extrativos voláteis. Esses resultados evidenciam o potencial técnico e energético da pirólise como rota de valorização de resíduos agroindustriais, promovendo a geração de insumos para uso agrícola e energético. A adoção dessa tecnologia contribui com os princípios da bioeconomia, da economia circular e com metas ambientais globais, como os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

Contribuições por autor

Concepção do estudo, revisão bibliográfica, análise de dados, redação e revisão final do manuscrito são de Eduarda Natal.

Conflito de interesse

Não há conflito de interesses.

Agradecimentos

À Liga Acadêmica de Bioengenharia (LABIOENG), agradeço pelo incentivo contínuo, apoio técnico e troca de conhecimentos ao longo da construção deste artigo de revisão. A colaboração e o ambiente acadêmico estimulante proporcionados pela Liga foram fundamentais para o desenvolvimento deste trabalho.

Referências

- 1 A. Demirbas, *Energy Conversion and Management*, 2001, **42**, 1357–1378.
- 2 P. Basu, *Biomass Gasification, Pyrolysis and Torrefaction: Practical Design and Theory*, *Academic Press*, 2013.
- 3 P. Lv, Z. Yuan, C. Ma, L. Wu and H. Chen, *Fuel Processing Technology*, 2007, **88**, 799–805.
- 4 P. C. A. Bergman, A. R. Boersma, J. H. A. Kiel, M. J. Prins, K. J. Ptasiński and F. J. J. G. Janssen, *Energy Research Centre of the Netherlands (ECN)*, 2005.
- 5 A. Funke and F. Ziegler, *Biofuels, Bioproducts and Biorefining*, 2010, **4**, 160–177.
- 6 J. A. Libra, K. S. Ro, C. Kammann, A. Funke, N. D. Berge, Y. Neubauer, M. Titirici, C. Fühner, O. Bens, J. Kern and K. Emmerich, *Biofuels*, 2011, **2**, 71–106.
- 7 J. J. Manyá, *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 2012, **16**, 2321–2344.
- 8 D. Mohan, C. U. Pittman and P. H. Steele, *Energy & Fuels*, 2006, **20**, 848–889.
- 9 J. Lehmann and S. Joseph, *Biochar for Environmental Management: Science, Technology and Implementation*, *Routledge*, 2015.
- 10 M. Ahmad, A. Rajapaksha, J. Lim, M. Zhang, N. Bolan, D. Mohan, M. Vithanage, S. Lee and Y. Ok, *Chemosphere*, 2014, **99**, 19–33.